

BYUDJET TASHKILOTLARIDA ICHKI AUDIT TARTIBINI JORIY ETISHNING DOLZARBLIGI

Astanaqulov Xayrullo

O'zbekiston Respublikasi, Bank va moliya akademiyasi magistranti

Annotasiya: *Byudjet tashkilotlarida ichki audit tartib-qoidalarini joriy etish o'zining ko'plab afzalliklari, jumladan, operatsion samaradorlikni oshirish, tavakkalchiliklarni boshqarish va moliyaviy javobgarlikni oshirish kabilar tufayli keyingi yillarda katta e'tiborga sazovor bo'ldi. Biroq, bu imtiyozlar bilan bir qatorda, ichki auditni qo'shish jarayoni katta xarajatlarni talab qiladi. Ushbu maqola byudjet tashkilotlarida ichki audit tartib-qoidalarini amalga oshirishning xarajatlar oqibatlarini o'rganish va bunday xarajatlarni minimallashtirish bo'yicha potentsial strategiyalarni o'rganishga qaratilgan.*

Kalit so'zlar: *ichki audit, taftish qo'mitalari, menejment, foydali strategiyalar, resurslar*

Kirish: Ichki audit-bu tashkilotning ichki jarayonlari va resurslarni boshqarishni takomillashtirishga qaratilgan faoliyat turi. Ichki audit menejmentga tashkilot resurslarining xatarlari, xatolari va kamchiligi to'g'risida ob'ektiv ma'lumot olishga imkon beradi va ishlarning haqiqiy holati to'g'risida oqilona ishonchni ta'minlaydi. Ichki audit protsedurasini besh bosqichdan iborat: auditni tayyorlash, rejalashtirish, o'tkazish va auditorlik dalillarini to'plash, natijalarni muhokama qilish va yakuniy hisobotni tayyorlash. Byudjet tashkilotlari mavjud moliyaviy resurslarni cheklash sharoitida ishlaydi, bu esa ularning auditorlik protsedurasini o'tkazish qobiliyatining amalda cheklanishiga olib keladi. Shuning uchun byudjet tashkilotlarida ichki audit tartibini amalga oshirish xarajatlarini baholash, shuningdek xarajatlarning asosiy moddalarini aniqlash masalasi dolzarbdir. Tadqiqotning maqsadi: byudjet tashkilotlarida ichki audit tartibini amalga oshirish xarajatlarini hisoblashda uslubiy yondashuvni isbotlash, shuningdek uning miqdori va asosiy matematik va instrumental qo'llab-quvvatlash xususiyatini aniqlashdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar qo'yildi: ichki audit protsedurasini amalga oshirish xarajatlarini baholashning nazariy asoslari o'rganildi; ichki audit protsedurasining asosiy yo'nalishlari tahlil qilindi; byudjet tashkilotlarida ichki auditni amalga oshirishni

hisoblashga yondashuv uslubiy jihatdan asoslandi, ichki audit protsedurasini amalga oshirish xarajatlarini hisoblash usuli modelga asoslangan ekspert usuli yordamida yanada tuzatildi va o'zgartirildi. Ichki audit protsedurasini amalga oshirish qiymati quyidagi elementlarni o'z ichiga oladi: ish haqi xarajatlari, operatsion xarajatlar va kapital xarajatlar.

Kelib chiqishi. Ushbu tadqiqot doirasida biz davlatimizda byudjet tashkilotlarining ichki auditida protsedura va audit jarayonini amalga oshirish bilan bog'liq xarajatlarni xarajatlarning ko'payishiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillarni hisobga olgan holda ilmiy asoslash va aniqlash niyatidamiz. Tushunchalar va xulosalar tizimini tahlil qilish asosida byudjet tashkilotlarida ichki audit tartibini amalga oshirish xarajatlarning oshirishini tushuntiruvchi sabablar va xulosalar ko'rib chiqildi. Tashkilot byudjetining maqsadi va mazmuni, tashkilot daromadlari va xarajatlarning asosiy xususiyatlarini ta'kidlab, byudjet tashkilotlarida xarajatlarni aniqlash tasnifi va mexanizmlarini batafsil o'rganishga yordam berdi va ichki audit jarayonida xarajatlar tarkibiy qismlarining asosiy xususiyatlarini ochib berish zarurligini ta'kidladi. Byudjet tashkilotlari byudjetni amalga oshirishda muhim rol o'ynaydi va hukumat tomonidan belgilangan vazifalar va funktsiyalar uchun javobgardir. Bunday muassasalarda ichki nazorat tizimini doimiy ravishda takomillashtirish zarurati mavjud. Tashkilotlar nafaqat ichki audit va nazorat tizimining samaradorligini oshirish, balki operatsion shaffoflik, hisobdorlik va o'z xodimlarining o'z vazifalariga muvofiqligi darajasini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarga ehtiyoj sezmoqda. Ushbu vazifaning maqsadi byudjet tashkilotlarining ichki audit jarayonini amalga oshirish tartibini va uning aniq tarkibini aniqlash, xarajatlarni aniqlash va xarajatlarning ko'payishiga ta'sir qiluvchi ichki va tashqi omillarni hisobga olishdir. Tadqiqot ijtimoiy fanlar va iqtisodiyot tamoyillariga asoslanadi.

Adabiyotlar tahlili.

Byudjet tashkilotlarida ichki audit protseduralarini amalga oshirish xarajatlari yillar davomida sezilarli darajada rivojlanib kelayotgan ko'p qirrali masaladir. Ushbu mavzu bo'yicha adabiyotlar tashkilotning ishlashi va samaradorligini oshirishda ichki auditning muhimligini ta'kidlaydigan g'oyalar va asoslarning rivojlanishini ochib beradi. 1988 yilda

Robinson va Mckeage ichki auditorlarning an'anaviy moliyaviy nazoratdan tashqari kengaytirilgan rolini ta'kidladilar. Ular ichki auditorlar operatsion va ma'muriy nazoratni samarali baholashga imkon beradigan biznes va buxgalteriya nazorati bo'yicha tanqidiy bilimlarga ega ekanliklarini ta'kidladilar. Ushbu asosli istiqbol ichki auditorlar tegishli boshqaruvni loyihalashtirish va sinovdan o'tkazish uchun tashkiliy maqsadlarni tushunishlari va shu bilan maqsadlarga erishilishini ta'minlashi kerak degan fikrni o'rnatdi (Keziah Robinson M. Mckeage, 1988). 2004 yilga tezda Ramamoorti va Vaydenmier axborot texnologiyalarining (IT) ichki auditga transformatsion ta'sirini ta'kidladilar. Ularning ta'kidlashicha, ichki auditorlar direktorlar Kengashlariga muhim moliyaviy ma'lumotlar va xatarlarni tahlil qilishni ta'minlaydigan axborot tizimlarini rivojlantirishga yordam berishi mumkin, natijada tashqi auditorlar bilan kelishilgan sa'y-harakatlar orqali audit xarajatlari kamayadi. Ushbu hamkorlik, ayniqsa, resurslarni taqsimlash juda muhim bo'lgan byudjet tashkilotlarida muhim ahamiyatga ega (Ramamoorti & L. Vaydenmier, 2004). Uning ichki auditdagi roli evolyutsiyasi 2015 yilda ham markaz bo'lib qoldi, chunki Marks va Ravji uning keng tarqalgan ta'siri ichki audit funksiyasida yangi vakolatlarni qanday talab qilishini muhokama qilishdi. Ular tartibga soluvchi landshaft va boshqaruv talablari ichki auditorlik amaliyotini qayta shakllantirganini ta'kidlab, xatarlarni boshqarish va ishonchli xizmatlarda (Marks & Ravjee, 2015) samaradorligini saqlab qolish uchun doimiy moslashish zarurligini ta'kidladilar [3]. Va nihoyat, 2019 yilda Scarlata va boshqalar kichik tashkilotlarda ichki audit outsorsingi bilan bog'liq qarorlarni qabul qilish jarayonlarini o'rganib chiqdi. Ularning xulosalari shuni ko'rsatdiki, ichki audit funksiyasining vakolatlari va taftish qo'mitalarini jalb qilish outsorsing qaroriga sezilarli ta'sir qiladi. O'rganish yetarli ichki audit qobiliyatini saqlab muhimligini ta'kidladilar, hatto outsorsing, samarali xavf boshqarish va operatsion samaradorligini ta'minlash uchun (N Scarlata boshq., 2019) [6]. Umuman olganda, adabiyotlarda byudjet tashkilotlarida ichki auditning strategik ahamiyati tobora ortib borayotgani aks ettirilgan. Ichki audit funksiyalari, texnologiyasi va tashkilotning ishlashi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik optimal natijalarga erishish uchun ichki audit amaliyotiga doimiy moslashish va sarmoya kiritish zarurligini ta'kidlaydi.

Tahlil va Natijalar.

Ichki audit xizmati eng asosiy hujjat bo'lib, ichki nazorat tizimi tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlardir. Byudjet tashkilotining ichki nazorat tizimini to'g'ri tashkil etish yuqori ko'rsatkichlarni ta'minlaydi. Bu yerda shuni ta'kidlash kerakki, zamonaviy ichki audit va ichki nazorat o'rtasida farqlar mavjud. Ichki audit maqsadga erishish uchun ichki nazorat va xatarlarni boshqarish tizimlarining samaradorligini baholashda izchil va tizimli yondashuvni qo'llashga yordam beradi. Byudjet tashkilotlarida ichki audit o'tkazishda nafaqat olingan daromadlarni xarajatlar bilan taqqoslash, balki mablag'lardan samarali foydalanishning faol usullarini izlash va xarajatlar ustidan qat'iy nazoratni amalga oshirish kerak. Bugungi kunga kelib, byudjet ichki audit xizmati uchta asosiy elementdan iborat bo'lishi kerakligi isbotlangan: ichki nazorat, ichki audit va ularni muvofiqlashtirish. Bunday holda, asosiy vazifa rahbarning o'zi rahbarlik qilayotgan tashkilot faoliyatining barcha jihatlari uchun javobgarligini ta'minlash, iqtisodiy masalalarda aniq natijalarga erishish va byudjet mablag'laridan samarali foydalanish, shuningdek vazifalarni bajarish va boshqalar. Ichki Audit va moliyaviy nazorat boshqarmasi tasarrufidagi muassasalarda moliyaviy faoliyat bilan bog'liq tadqiqotlar va profilaktika tadbirlarini Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligida tashkil etilgan "ichki Audit va moliyaviy nazorat xizmati" ning uch nafar xodimi olib boradi. Biroq, boshqarilayotgan tashkilotlarning ko'pligi va ichki audit xodimlarining yetishmasligi joriy nazoratning samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shuningdek, byudjet tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish va takomillashtirish uchun ularni doimiy ravishda kuzatib borish va ularning doimiy kamchiliklarini bartaraf etish muhimdir. Buni amalga oshirish tashkilotning moliyaviy va moliyaviy bo'lmagan faoliyatining tegishli qonunlarini ishlab chiqish va ularni ma'lum bir tizimga kiritish orqali amalga oshiriladi. Ya'ni, tashkilotda ichki nazorat va ichki auditni samarali tashkil etish orqali doimiy nazorat, samarali faoliyat, ishonchli tavsiyalar va qat'iy qoidalar yaratiladi. Shu o'rinda shuni ta'kidlash kerakki, byudjet tashkilotlari faoliyatini rivojlantirish faqat ichki nazoratni samarali tashkil etish yoki faqat ichki auditni tashkil etish orqali amalga oshirilmaydi. Ehtimol, bunga ichki audit va ichki nazoratni birgalikda samarali tashkil etish orqali erishiladi. Chunki bu ikki faoliyat bir-birini to'ldiradi, bir-biriga yordam beradi va birgalikda ishlashda yangi imkoniyatlar ochadi. Byudjet tashkilotlari doirasida ichki audit va ichki

nazoratning o'zaro hamkorligi va tashkilot faoliyatini doimiy nazorat qilish uchun zarur bo'lgan maqsad va tarkibiy qismlar tashkilot faoliyatiga moslashtirildi. Ko'rinib turibdiki, ichki audit byudjet tashkilotlarida ham ichki nazoratning bir qismi bo'lgan. Shuning uchun ichki auditor bir vaqtning o'zida ichki nazoratni tashkil qiladi va nazorat qiladi. Tashkilotning ichki nazorat tizimini samarali tashkil etish tashkilot rahbarining asosiy vazifasidir. Shu o'rinda tashkilot rahbari tomonidan ichki nazoratni tashkil etishda bajariladigan vazifalarni eslatib o'tish zarur: - vazifalar, sifat ko'rsatkichlarini belgilash va choraklik va yillik rejalarni ishlab chiqish; - vazifalarni bajarish va ularni boshqarish bilan bog'liq xavflarni aniqlash; - vazifalarni bajarish bo'yicha rejalashtirish, monitoring va hisobot berish va resurslardan oqilona va samarali foydalanishni nazorat qilish; - xodimlarni samarali boshqarish va xodimlarga o'z vazifalarini bajarish uchun zarur vakolatlarni berish.

Xulosa.

Xulosa qilib aytganda, ichki audit funksiyasini amalga oshirish sezilarli moliyaviy oqibatlarga olib kelganda, o'sish maqsadlariga erishish uchun barcha standartlarni qo'llab-quvvatlaydigan amaldagi standartlarni qo'llash orqali shakllantirish uchun jarayonlar mavjud. Biznesni samarali boshqarish va nazorat qilish bilan birga, muassasalar, shuningdek, moliyaviy tartibga solish amaliyotini oz vaqt va katta miqdordagi resurslar bilan ta'minlash samaradorligini oshiradigan innovatsion yechimlarni ishlab chiqishni talab qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Kezia Robinson M. Mckeage, K. (1988). Operatsion audit metodologiyasiga ijtimoiy-texnik tizimlar tahlilini qo'llash: nazariya va qo'llash. [PDF]
2. Ramamoorti, S. & L. Weidenmier, M. (2004). Axborot texnologiyalarining ichki auditga keng tarqalgan ta'siri. [PDF]
3. Marks, B. & Ravjee, H. (2015). Tanlangan standartga nisbatan axborot texnologiyalarining rivojlanayotgan roli va uning ichki auditga ta'siri tahlili. [PDF]
4. Shahroor, H. (2018). (ADCO) boshqaruv faoliyatiga ichki auditning ta'siri. [PDF]

5. Klinsukxon, S., Phornlafatrachakorn, K. va Wongkhae, K. (2018). ICHKI AUDIT Razvedkasiga Yo'naltirilganligi VA FIRMA QIMMATI: TAYLANDDA RO'YXATDAGI FIRMALARNING EMPIRIK TEKSHIRGATI. [PDF]
6. N Scarlata, A., Garven, S., Vagner, B., & Bahmanziari, T. (2019). Kichik tashkilotlarda ichki audit outsorsingi: tadqiqot tadqiqoti. [PDF]